

Analisis Kompetensi Guru Dan Budaya Sekolah Terkait Kemampuan Menghafal Al-Quran Peserta Didik Pada Program Takhosus

Nurhasanah¹, Nursiami², Sulastri³, Junaidah⁴, Yetri⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

This study aims to describe the Analysis of Teacher Competence and School Culture Related to the Ability to Memorize the Koran of students in the Takhosus Program. This research uses qualitative research with qualitative descriptive methods. The primary sources of this research are principals and teachers. While secondary sources in this study are books, documents, and scientific articles related to research. Data collection techniques using observation interviews and documentation. Data validity test using data triangulation. And data analysis using Miles and Huberman analysis techniques, namely by codifying data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that based on the data obtained from the takhosus program of SMPIT permat bunda Islamic boarding school, children's memorization achievements increased significantly because it was supported by an orderly school culture and teachers who had the competencies needed to support children's achievements in memorizing the Koran.

Keywords: School Culture, Teacher Competence, Memorizing Al-Quran, Learners, Takhosus Program.

(*) Corresponding Author: nurhasanahbaru2810@gmail.com

How to Cite: XXXXX. (2018). XXXX. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, XX (x): x-xx.

INTRODUCTION

Pendidikan agama, khususnya dalam hal menghafal Al-Quran, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik (Safliana, 2020). Program takhosus merupakan program khusus yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran peserta didik (Angranti, 2016). Namun, berhasilnya implementasi program ini tidak hanya bergantung pada kemampuan individu peserta didik, tetapi juga terkait erat dengan kompetensi guru dan budaya sekolah.

Umat Islam mempunyai sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai acuan dalam melakukan segala urusan kehidupan (Mustaqim, 2015). Sumber hukum dan pedoman tersebut adalah kitab suci Al-Qur'an (Sawaluddin & Sainab, 2019). Salah satu cara untuk menjaga pedoman hidup umat islam adalah dengan menghafalkan isi kandungannya (Soimah & Fitriana, 2020). Namun, dalam proses menghafal ayat suci Al-Qur'an membutuhkan metode dan kiat khusus. Dalam menghafal Al-Quran, erat kaitannya dengan kekuatan hafalan dan sangat bergantung pada kemampuan otak (I. R. Nur & Aryani, 2022). Kecepatan memori dalam menghafal sangat tergantung pada

kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi (Munir, 2021). Untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemampuan dan konsentrasi yang dimiliki setiap anak, perlu bimbingan dari para guru (Suharto, 2003). Kompetensi para guru yang membimbing anak dalam menghafal Al-Quran sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan motivasi terus menerus untuk semangat dalam menghafal Al-Quran agar terbentuknya budaya.

Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikan oleh kepala sekolah, pendidik/guru, petugas tenaga kependidikan/administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas.

Guru sebagai fasilitator utama dalam proses pembelajaran memiliki peran yang signifikan dalam membimbing peserta didik menghafal Al-Quran (Ma'zumi et al., 2019). Kompetensi guru dalam mengajar dan membimbing menghafal Al-Quran dapat berpengaruh langsung terhadap keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan program takhosus (Sarnoto & Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait kompetensi guru yang terlibat dalam program tersebut.

Selain itu, budaya sekolah juga dapat memengaruhi efektivitas program takhosus. Budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai keagamaan, semangat kerjasama, dan dukungan terhadap kegiatan menghafal Al-Quran dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan program takhosus (Faizin, 2020).

Ketika sekolah memiliki guru dengan kompetensi sesuai dan budaya sekolah yang berjalan menciptakan tradisi baik maka akan berpengaruh pada kemampuan menghafal siswa. Alasan peneliti melakukan penelitian di SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School yang berusia 10 tahun baru memiliki program kelas khusus menghafal yang berjalan 5 tahun ini. Dengan budaya sekolah berasma dan kurikulum merdeka memperlihatkan semangat para guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Kompetensi Guru Dan Budaya Sekolah Terkait Kemampuan Menghafal Al-Quran Peserta Didik Pada Program Takhosus.

Meskipun program takhosus memiliki tujuan yang jelas, namun masih terdapat gap penelitian terkait bagaimana kompetensi guru dan budaya sekolah berkontribusi terhadap kemampuan menghafal Al-Quran peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kompetensi guru dan budaya sekolah dapat memengaruhi kemampuan menghafal Al-Quran peserta didik dalam konteks program takhosus. Dengan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan dan pengembangan program takhosus untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

METHODS

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengembangkan atau mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bogdan Dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang perlu diamati. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah karena peneliti mendeskripsikan mengenai Analisis Kompetensi Guru Dan Budaya Sekolah Terkait Kemampuan Menghafal Al-Quran Peserta Didik Pada Program Takhosus.

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, (Prastowo, 2016). Teknik selanjutnya yaitu wawancara, (Sugiyono, 2016). Teknik selanjutnya yaitu dokumentasi, (Meleong, 2014) data tersebut meliputi beberapa dokumen dan catatan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi data, (Sugiyono, 2013) yaitu dengan cara peneliti mengkombinasikan hasil wawancara dari informan satu dengan hasil wawancara dari informan lain dan juga di kolaborasikan dengan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian, sehingga diperoleh keabsahan data dan validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan huberman, dalam teknik ini dapat tiga tahapan meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2007). Kondensasi data pada penelitian ini, peneliti merangkum, mencatat, dan memilih data dari lapangan, baik hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dipilih ke dalam konsep dan tema tertentu, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan, kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian.

RESULTS & DISCUSSION

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa, “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” (Mulyani, 2017).

1. Kompetensi Guru

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan

peserta didik. Terdapat 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang wajib dikuasai, yaitu:

- 1) Karakteristik para peserta didik
- 2) Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik
- 3) Pengembangan kurikulum
- 4) Pembelajaran yang mendidik
- 5) Pengembangan potensi para peserta didik
- 6) Cara berkomunikasi
- 7) Penilaian dan evaluasi belajar

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter guru, yang wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Terdapat beberapa kepribadian yang harus dimiliki guru, yaitu:

- 1) Kepribadian yang stabil, bertindak sesuai dengan norma sosial dan bangga menjadi guru.
- 2) Kepribadian yang dewasa, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- 3) Kepribadian yang arif menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- 4) Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- 5) Berakhlak mulia meliputi bertindak sesuai dengan norma religious dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal yang teknis dan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Indikator kompetensi profesional guru adalah:

- 1) Menguasai materi pelajaran yang diampu, meliputi struktur pelajaran, konsep pelajaran dan pola pikir keilmuan materi tersebut.
- 2) Menguasai Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu.
- 3) Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam.
- 4) Mampu bertindak reflektif dalam mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. e. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri.

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan ini meliputi: (H. M. Nur & Fatonah, 2022)

- 1) Bertindak objektif, tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya.
- 4) Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan.

Nah, itu dia beberapa standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Selain itu, untuk menentukan seorang guru kompeten, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG), untuk menguji kompetensi pedagogik dan profesional. Hasil dari UKG ini akan menunjukkan penguasaan kompetensi guru, sehingga dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Kriteria yang dinilai dalam penelitian: (Damanik, 2019)

- a. Guru saya dapat merencanakan kegiatan belajar mengajar yang aktif, kreatif dan efektif. (kompetensi professional)
- b. Guru saya dapat melakukan pendekatan dengan siswa yang mengalami hambatan sosial. (kompetensi pedagogik)
- c. Guru saya dapat memupuk perilaku positif siswa terhadap pembelajaran. (kompetensi pedagogik)
- d. Guru saya merangkum materi pelajaran yang diajarkan (kompetensi professional)
- e. Guru saya dapat membimbing diskusi kelompok kecil sehingga suasana belajar menjadi hidup. (kompetensi sosial)
- f. Guru saya memiliki kepribadian yang arif, yang ditunjukkan dengan tindakan yang (kompetensi kepribadian)
- g. Guru saya memiliki kepribadian yang jujur, yaitu perilaku guru yang terus menjaga agar perbuatannya sesuai dengan perkataan (kompetensi kepribadian)

2. Budaya Sekolah

a. Pengertian Budaya Sekolah

Budaya menurut bahasa berarti pikiran, akal budi; adat istiadat (Nizary & Hamami, 2020). Budaya dalam Bahasa Inggris adalah culture yang berarti kesopanan, kebudayaan. Dalam istilah antropologi budaya tidak dibedakan antara budaya dengan kebudayaan, kata “budaya” dipakai

sebagai singkatan dari “kebudayaan”. Kebudayaan dari kata Sanskerta buddhaya, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal (Dewi et al., 2019). Kata *culture* berasal dari kata Latin colere yang berarti “mengolah, mengerjakan”, terutama mengolah tanah atau bertani.

Culture kemudian berkembang pengertiannya menjadi segala daya dan upaya untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Akal budi biasa disebut dengan kemampuan otak manusia yang dengannya menyebabkan berkembangnya sistem-sistem yang dapat membantu dan menyambung keterbatasan kemampuan organ manusia (Agustina, 2018). Sistem-sistem tersebut yaitu sistem perlambang vokal atau bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Sistem-sistem tersebut kemudian disebut dengan kebudayaan manusia.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah menggambarkan kualitas interaksi antar anggota warga sekolah yang pola interaksinya terikat oleh berbagai norma, aturan, regulasi, moral, serta etika. Terdapat keyakinan, sikap, harapan-harapan, tradisi dan konsensus bersama untuk menjalankan norma, aturan, regulasi moral dan etika untuk menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan bersama. Nilai-nilai budaya dan nilai-nilai karakter diwariskan dari generasi ke generasi, ditumbuhkembangkan, dibiasakan dan diterapkan dalam kegiatan keseharian di sekolah sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindakan seluruh warga sekolah.

Budaya yang ada di sekolah.

- a. Budaya Al-Quran
Target tilawah setiap bulan khatam
- b. Budaya Shalat
Shalat tepat waktu dengan shalat sunah tahajjud dan shalat dhuha.
- c. Budaya Ramah
Menyapa guru, teman dan warga sekolah Ketika bertemu.

Tabel 1. Rekap Capaian Bulanan Hafalan Program Takhosus Akhwat Bulan Juli-Agustus 2023

No	Nama	Hafalan	Jumlah
1	Dzakiya Ar Rohfani	Juz 5 & 6	10 Juz
2	Syafika Nur Fauziah	Juz 2 & 3	6 Juz 13 Hal
3	Safira Fahira	Juz 1	5 Juz
4	Rifaya Ashma Marikza	Juz 1	5 Juz
5	Myiesha Zahra Nediva	Juz 1	5 Juz
6	Annisa Humaira	Juz 1	5 Juz
7	Filzah Afifah Zhafran	Juz 1 & 2	5 Juz 13 Hal
8	Nadya Fauzia Mumtaz	Juz 27	4 Juz
9	Anggie Dzakiyya Lesmana	Juz 28 & 27	3 juz 2 Hal
10	Aliya Ulfa	Juz 28 & 27	3 Juz 3 Hal
11	Shafa Dwi Rihadatul Aisy	Juz 28	3 juz

12	Putri Pratiwi Najua	Juz 7	11 Juz
13	Maliiqa Latisha H	1 Juz	5 juz
14	Zayyanah Dzatil IR	Juz 8 d& 9	11 Juz 10 Hal

Tabel 2. Rekap Capaian Bulanan Hafalan Program Takhusus Akhwat Bulan September 2023

No	Nama	Hafalan	Jumlah
1	Dzakiya Ar Rohfani	Juz 7 & 8	11 Juz 8 Hal
2	Syafika Nur Fauziah	Juz 3 & 4	7 Juz 13 Hal
3	Safira Fahira	Juz 2	5 Juz 9 Hal
4	Rifaya Ashma Marikza	Juz 2	5 Juz 14 Hal
5	Myiesha Zahra Nediva	Juz 2	5 Juz 7 Hal
6	Annisa Humaira	Juz 2	5 Juz 14 Hal
7	Filzah Afifah Zhafran	Juz 2	6 Juz
8	Nadya Fauzia Mumtaz	Juz 1	4 Juz 6 Hal
9	Anggie Dzakiyya Lesmana	Juz 27	3 Juz 17 Hal
10	Aliya Ulfa	Juz 27	3 Juz 7 Hal
11	Shafa Dwi Rihadatul Aisy	Juz 28	3 Juz
12	Putri Pratiwi Najua	Juz 8	12 Juz
13	Maliiqa Latisha H	Juz 15	17 Juz
14	Zayyanah Dzatil IR	Juz 9	12 Juz 10 Hal

Tabel 3. Rekap Capaian Bulanan Hafalan Program Takhusus Akhwat Bulan Oktober 2023

No	Nama	Hafalan	Jumlah
1	Dzakiya Ar Rohfani	Juz 8	12 Juz
2	Syafika Nur Fauziah	Juz 4	8 Juz
3	Safira Fahira	Juz 2	6 Juz
4	Rifaya Ashma Marikza	Juz 2	6 Juz
5	Myiesha Zahra Nediva	Juz 2	6 Juz
6	Annisa Humaira	Juz 2	6 Juz
7	Filzah Afifah Zhafran	Juz 3	7 Juz
8	Nadya Fauzia Mumtaz	Juz 1	6 Hal
9	Anggie Dzakiyya Lesmana	Juz 27 & 1	4 Juz
10	Aliya Ulfa	Juz 27	3 Juz 8 Hal
11	Shafa Dwi Rihadatul Aisy	Juz 27	3 Juz
12	Putri Pratiwi Najua	Juz 9	13 Juz
13	Maliiqa Latisha H	Juz 16 & 17	19 Juz
14	Zayyanah Dzatil IR	Juz 10	13 Juz

Berdasarkan data yang diperoleh dari program takhusus smpit permat bunda Islamic boarding school, capaian hafalan anak-anak meningkat signifikan karena didukung dengan budaya sekolah yang tertib dan guru yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung prestasi anak-anak dalam menghafal al-quran.

CONCLUSION

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Kompetensi Guru Dan Budaya Sekolah Terkait Kemampuan Menghafal Al-Quran Peserta Didik Pada Program Takhosus. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan data yang diperoleh dari program takhosus SMPIT permat bunda Islamic boarding school, capaian hafalan anak-anak meningkat signifikan karena didukung dengan budaya sekolah yang tertib dan guru yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung prestasi anak-anak dalam menghafal al-quran.

REFERENCES

- Agustina, P. (2018). Karakteristik Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Budaya Sekolah Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/jpk.v8i2.21853>
- Angranti, W. (2016). Penerapan Metode Pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur'an (Studi Deskriptif-Analitik Di Smp Negeri 2 Tenggara). *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), Article 1.
- Damanik, R. (2019). Hubungan Kompetensi Guru Dengan Kinerja Guru. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.37755/jsap.v8i2.170>
- Dewi, A. K. T., Degeng, I. N. S., & Hadi, S. (2019). Implementasi Pendidikan Nilai Karakter Di Sekolah Dasar Melalui Budaya Sekolah. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i2.12011>
- Faizin, M. F. (2020). Efektivitas Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Melalui Habitiasi Di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.37985/hq.v1i2.12>
- Ma'zumi, M., Syihabudin, S., & Najmudin, N. (2019). Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Sunnah: Kajian Atas Istilah Tarbiyah, Taklim, Tadris, Ta'dib Dan Tazkiyah. *Tarbawy: Indonesian Journal Of Islamic Education*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/t.v6i2.21273>
- Meleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja Rosda Karya.
- Miles, & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Ui Press.
- Mulyani, F. (2017). Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan Uniga*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.52434/jp.v3i1.16>
- Munir, M. (2021). Metode Pengumpulan Al-Qur'an. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i1.171>
- Mustaqim, A. (2015). Teologi Bencana Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.9>
- Nizary, M. A., & Hamami, T. (2020). Budaya Sekolah. *At-Tafkir*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.32505/at.v13i2.1630>
- Nur, H. M., & Fatonah, N. (2022). Paradigma Kompetensi Guru. *Jurnal Pgsd Uniga*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.52434/jpgsd.v1i1.1561>
- Nur, I. R., & Aryani, R. (2022). Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Melalui Metode Iqra' Pada Santriwan/Santriwati Tpq Nurusholihin Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.37481/jmh.v2i3.474>
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Cet. 3)*. Ar-Ruzz Media.

- Safliana, E. (2020). Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia. *Jurnal Islam Hamzah Fansuri*, 3(2), Article 2. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/jihaf/article/view/194>
- Sarnoto, A. Z., & Rahmawati, S. T. (2020). Kecerdasan Emosional Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Statement : Media Informasi Sosial Dan Pendidikan*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.56745/js.v10i1.17>
- Sawaluddin, S., & Sainab, S. (2019). The Intelligent Meaning In The Qur'an: Nalysis Of The Sure Potential In The Al-Qur'an As A Dimension Of Human Psychic Insaniah. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/jiik.v9i2.8388>
- Soimah, W., & Fitriana, E. (2020). Konsep Matematika Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2, 131–135.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Afabeta.
- Suharto, U. (2003). Apakah Al-Qur'an Memerlukan Hermeneutik. *Jurnal Usuluddin*, 17, 123–136.